

**“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA
ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya**

ЎУК. 633.11:631.52(575.1)

**ГУЗЛИК БИЙДАЙДЫҢ ЖАҢАДАН ЖАРАТЫЛҒАН «АҚМАНҒИТ» СОРТЫНЫҢ
ЗҮРӘӘТЛИГИНЕ ЕГИС МҮДДЕТИНИҢ ТӘСИРИ.**

Абыллаев Уразбай. Дон ва шоли илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси. Ғалле егинлери селекциясы ҳам туқымгершилиги лабораториясы баслығы. а.х.и.к.
urazbayabyllaev@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0005-4466-7266>

Абдуллаев Баҳадир Уразбаевич. Дән ҳам салы илимий өндирислик бирлеспеси директорының өндирис бойынша орынбасары. abdullayev.bakhadir@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0009-9400-7556>

Мамбетназаров Тилепбай Орынбай улы. Қарақалпақстан аўыл хожалығы агротехнологиялары институты 1-курс магистранты.
mambetnazarovtilepbay@gmail.com

Абыллаева Умида Уразбаевна. Дон ва шоли илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси. Салы селекцияси ҳам туқымгершилиги лабораториясы лаборанты. abillayevaumida@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19239168>

Аннотация. Бул илимий маҳалада гүзлик жумсақ бийдайдың жаңадан жаратылған жергиликли «Ақманғит» сортының ҳәр қыйлы мүддетлеринде азот элементи менен тәминлениў дәрежесиниң зүрәәтлиликке ҳам дән сапасы көрсеткишлерине тәсири анализленип баҳаланады. Алынған нәтийжелер бойынша ең жоқары зүрәәтлилик 93,4 ц/га болып, 20. 09. егиў мүддетинде ҳам 200 кг/га азот нормасындағы вариантта алынды. Егиў мүддети 10 – октябрге шекем кешиктирилгенде зүрәәтлилик 73,1 – 83,3 ц/га аралығында болып оптималь мүддетке салыстырғанда 10,1 – 19,3 ц/га ға кемейетуғынлығы анықланды. Жаңадан жаратылған жергиликли «Ақманғит» сортынан жоқары биологик потенциалынан толық пайдаланыў ушын оптимал егиў мүддети, азот элементи нормасы илмий тийкарда дәлилленген.

Гилт сөзлер: Гүзлик бийдай, «Ақманғит» сорты, вариантлар, егиў мүддетлери, азот нормасы, өсип раўажланыўы, туп санын, зүрәәтлилиги, өним сапасы, оптималь мүддет.

Аннотация. Ушбу илмий маҳаллада кузги юмшоқ буғдойнинг янги яратилған маҳаллий "Ақманғит" навининг ҳәр хил муддатларида азот элементи билан таъминланиш даражасининг ҳосилдорлик ва дон сифати кўрсаткичларига таъсири таҳлил қилинип баҳоланади. Олинған нәтижаларга кўра энг юқори ҳосилдорлик 93,4 ц/га бўлиб, 20.09. экиш муддатида ва 200 кг/га азот меъёридаги вариантда ҳосил олинди. Экиш муддати 10 октябргача кешиктирилғанда ҳосилдорлик 73,1 - 83,3 с/га оралығыда бўлиб оптимал муддатга нисбатан 10,1 - 19,3 с/га га камайиши аниқланди. Янги яратилған маҳаллий "Ақманғит" навидан юқори биологик салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш учун мақбул экиш муддати, азот элементи меъёри илмий асосда исботланған.

Калит сўзлар: Кузги буғдой, "Ақманғит" нави, вариантлар, экиш муддатлари, азот меъёри, ўсиб ривожланиши, туп сони, ҳосилдорлиги, ҳосил сифати, оптимал муддат.

Abstract. In this scientific study, the effect of the level of nitrogen supply of the newly developed local variety "Akmangit" on the yield and grain quality indicators of winter soft wheat at different times is analyzed and evaluated. According to the results obtained, the highest yield was 93.4 c/ha, obtained at the sowing date of 20.09. and the variant with a nitrogen rate of 200

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

kg/ha. When the sowing date was delayed until October 10, the yield was found to be in the range of 73.1 - 83.3 c/ha, which is a decrease of 10.1 - 19.3 c/ha compared to the optimal date. The optimal sowing date and nitrogen rate for the newly developed local variety "Akmangit" to fully utilize its high biological potential have been scientifically proven.

Key words: Winter wheat, "Akmangit" variety, options, planting dates, nitrogen rate, growth, number of stems, productivity, crop quality, optimal period.

Кирисиў. Мәмлекетимизде бийдай дәнни жетистириў аўыл хожалығының ең үлкен стратегик тармақларынан бири есапланады.

Қарақалпақстан Республикасы селекционерлери көп жыллардан берли нәтийжели илмий жумысларды әмелге асырып жоқары зүрәәтли гүзлик бийдайдың «Ақманғит» сорты жаратылып аўыл –хожалығы егинлерининг сортларын Мәмлекетлик сынаў орайына сынаў ушын тапсырылған.

«Ақманғит» сорттың биологик потенциал зүрәәттилиги 101 ц/га, курап стандарт сортқа салыстырғанда ун шығымы 3% жоқары. Усы жетискенликлерди есапқа алып «Ақманғит» сортының биологик потенциалынан толық пайдаланыў ҳазирги күннің ең актуал ұазыйпасы есапланады.

Президентимиз тәрәпинен “Аўыл хожалығында жер ҳәм суў ресурсларынан нәтийжели пайдаланыў ис-илажлары ҳаққында” ғы 2019-жыл 17-июндағы ПП-5742 санлы Фәрманына тийкарланып аўыл хожалығында жер ҳәм суў ресурсларынан нәтийжели пайдаланыў концепциясы жаратылды.

Зүрәәттилик бир қатар факторларға байланыслы болып, олар арасында сортты егий мүддети ҳәм төгинлер менен тәмийнлениў дәрежеси соның ишинде айырықша азот элементи менен тәмийнлениўи тийкарғыларынан саналады.

Бунда егилген ұақыт сорт өсимликлериниң туқымларының раўажланып зүрәәт топлаў қәсийетине өз тәсирин көрсетсе, азотлы төгинлер муғдары болса сорт өсимликлериниң өсип раўажланып жоқары зүрәәт топлаўында әҳмийетли орынды йиелейди. Бундай еки факторлы тәжрийбелер өткерий арқалы ең нәтийжели вариантлар комбинациясын дурыс таңлап өндириксе «Ақманғит» сортының оптималь вариантын илмий тийкарлап усыныўға жәрдем бередиди.

Қарақалпақстан республикаси аймағи басқа бийдай жетистириўши зоналардан кескин парқ қилады. Бизиң жағдайимизда тек тез писер ҳәм орта писер сортларди егип тәрбиялап жоқары өним алиўға болатуғинлиги дәлилленген.

Бийдайдың баслап туқымланыў ҳәм дән толысыў дәўиринде кунлер ысып курғақшылық ҳәм самал көп болатуғын ұақытқа туўра келип дәнлер киширейип, пуш дәнлердың муғдары көбейип кетип, сортлардың потенциал зүрәәт топлаў қәсийети азайып өнимниң сапасы төменлеп кетеди.

Аймағымызда жаңадан жаратылған «Ақманғит» сортынан жоқары потенциалға йие турақлы зүрәәт жетистириўди әмелге асырыў ушын сортты илимий тийкарда биологиялық өзгешеликлерин есапқа алып егис мүддетине, азықлық элементлери әсиресе азот элементи менен тәмийнлениў мүмкиншилигине ҳәмде суўғарыўдың инновациалық мүмкиншилигин есапқа алып жайластырыў зәрүраты туўылады.

Әдебиятлардан шолыў. Бийдай егиниң зүрәәттилиги егий мүддети ҳәм төгин берий нормасына байланыслығы көп санлы илим – изертлеў жумыслары мәмлекетимизде ҳәм шет

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

еллерде өткизилген. Бийдай өсимликлериниң зүрәттилиги тийкарында сорт өзгешелигине хәм қолланылған агротехник илажларға байланыслы болып егиў мүддети хәм азотлы төгинлердиң муғдары ең әхмийетли факторлары есапланады [Сайдов Ш. 2018; Каримов Ж х.б. 2020].

Бийдай туқымларының егилген ўақты, өсиў дәўири хәм дәнениң писиб жетилисиў жағдайына өз тәсирин көрсетип топырақ – ықлым жағдайыда оптимальегилген мүддетиниң тәсирин күшейтиредди [Тураев А. х.б. 2019].

Азот төгининиң бийдай зүрәттилигине тәсири түрли ықлым жағдайында изертленип үйренилип нәтийжелери терең анализленген [Жуманов Б. 2017; Мирзаев С х. Б. 2021].

Тәжрийбениң мақсети хәм ўазийпалары. Аўыл хожалығы егинлериниң сортларын сынаў орайына тапсырылған гүзлик жумсақ бийдайдың шорға шыдамлы «Ақманғит» сортының биологик зүрәт топлаў мүмкиншилигин хәр қыйлы егиў мүддетинде хәм азот төгининиң нормасында үйренип оның биологиялық өзгешелигине сәйкес сортлық агротехникасын ислеб шығыўдан ибарат. Алдымызға қойылған мақсеттен келип шығып тәжрийбениң ўазийпасы төмендегилерден ибарат:

- «Ақманғит» сортының аймағымыз жағдайында егиў мүддетин хәм азотлы төгинге талапшаңлығын үйрениў.

- Хәр қыйлы агротехникалық илажлар тәсиринде «Ақманғит» сортының зүрәт топлаў қәсийетин анализлеў.

Тәжрибе материаллари хәм методикаси. Тәжрибе материали ушын гүзлик бийдайдың шорға шыдамлы «Ақманғит» сортының туқымларын хәр түрли мүддетлерде хәм азотлы төгинлердиң хәр қыйлы нормасы фонында егип үйренилди.

Тәжрийбе схемасы

Егиў мүддети	Азот төгини муғдары тәсир етиўши зат бойынша кг/га
20.09.2024 жыл	150
	200
	250
20.09.2024 жыл	150
	200
	250
20.09.2024 жыл	150
	200
	250

Фосфор хәм калийли төгинлердиң жыллық нормасы P_2O_5 – 120 кг/га, K_2O -90 кг/га сүримге бериледи. Азотлы төгинлердиң белгиленген нормасы 3 рет бөлип (тийкары хәм азықландырыў) берилди.

Хәр бир делянкадан вариантлар бойынша 3 жерден 0,25 м² майданда бақлаў хәм түп санын санаў хәмде басқа есап санақ жумыслары алып барылды.

Тәжрийбе тосаттан блоклар усылында 3 қайтарықда жайластырылды. Хәр бир делянканың майданы 10 м², өткерилген барлық агротехник илажлар үйренилген

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

вариантлардан тысқары (егіу мүддети, азотлы төгинлер муғдары) бир қыйлы тәртіпте алып барылды. Егіу нормасы 6 млн дана көгеріушең туқым, сууғарыу, жабайы шөплерге кеселликлерге хэм зыянкеслерге қарсы гүресіу зүрәәтті орып жыйнау жұмыслары аймақта ислеп шығылған агротехникалық усыныслар тийқарында әмелге асырылады [2020].

Жетистирилген зүрәәт миний комбайын жәрдемінде орып жыйнап алынды дән аўырлығы өлшенип анықланып гектарға шығарылып есапланды. Дән курамындағы белок хэм клейковина "Глутаматик" хэм "Спектра Ализер" әсбаплары усылы жәрдемінде анықланды.

Алынған тәжрийбе нәтийжелери дисперсион анализ жәрдемінде Б.А. Доспехов [1985] бойынша анықланды.

Тәжирибе даўамында фенологиялық бақлаулар аўыл хожалығы егинлери сортларын сынау орайы методикасы тийқарында [1987] хэм Дала тажирибаларини өткеріу методикасына сәйкес өткериледи [2007].

Изертлеу нәтийжелери: Гүзлик бийдайдың шорға шыдамлы “Ақманғит” сорты 2024 жылы Дән хэм салы илимий ислеп шығарыу бирлеспеси селекционерлери тәрәпинен жаратылып аўыл хожалығы егинлери сортларын сынау орайына хэм Әдилия ўазирлиги қасындағы патент мекемесине тапсырылған.

Дәни қизил реңли, ортасындағы сызықша терең емес. 1000 дана дәниниң массасы 40-44 г. Әсимлик тик өседі, жоқары дәрежеде түплейди, жапырақлары пақалға вердикал тәртізде жайласқан жығылып қалыуға шыдамлы.

Сорт салыстырмалы топырақтың шорланыуына, қысқы қарсыз сууыққа шыдамлы, курғақшылыққа, ыссыға орташа шыдамлы. “Ақманғит” сорты селекция працессінде сынап бахалап барған жыллары, қоңыр, сары зең хэм септориоз кеселлиги менен зыянланбады.

«Ақманғит» сортын егип тәрбиялап жоқары сападағы өним жетистириу технологияси усы күнге шекем уйренілмеген.

Гүзлик бийдай өсимлиги бизиң аймағимизда көпшилик ўақытлары хаўа курғақшылығы хэм шорланған топырақлардың унамсыз тәсирінде пайда болатуғын курамалы шараятда өнип шығады хэм раўажланады.

Әсимликлердиң қыслап шығып орым-жыйынға шекем сақланып қалыуы көгерип шыққан туқымлардың нәллериның сыртқы орталық факторларына әсиресе сууыққа, топырақтың шорланыу дәрежесине шыдамлылығын көрсетеди.

Қарақалпақстан аймағы жағдайында гүзги бийдай егилгеннен соң хаўаның температурасы кем – кем сууып алынған нәллер тыным дәуирине өтеди. Бунда топырақ музлай баслайды хэм қахратан қыс түседі. Қысқы сууықтан, топырақтың шорланыуынан ығаллықтың азлығынан қыслап атырған өсимликлердиң үстинги бөлегин сууық урып тек тамыр түйини ғана аман қалады.

«Ақманғит» сорты өсимликлери егіу мүддетине байланыслы өзиниң өсип раўажланыуына тәсири уйренілгенде тәсир еттирилген факторларға реакциясының сезилерли дәрежеде өзгергенин көриуға болады.

Сортты хәр қыйлы мүддетлерде еккен ўақтымызда олардың вегетация дәуири даўамыйлығы бир қанша мүддетке өзгергенлигин көремиз. Сорт туқымлары оптимал мүддетлерден кеш егилгенде гүзде жетерли дәрежеде өсип раўажлана алмағанлығынан

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

қыслауға пашаламастан кетиуге мәжбүр болып қысқы суық тәсирінде набыт болуы муғдары көп болғанлығы анықланды.

Егис оптимал мүддетте 20 – сентябрь куни өткерилди. Егистен бес күн өткеннен кейин бийдайдың алди көгерип шыға баслади хәм 5 – 8 күннің ишинде толық көгерип болды. Турақлы суық түсемен дегенше аралық пашалау дәуирин толық басып өтти.

Кесте – 1

Жаңадан жаратылған бийдайдың «Ақманғит» сортының қыслап шығыу жағдайын өсимликлердің түп санын пайда етиу қәсийети бойынша анализлеу.

Егис мүддетлери, сәне	Азот нормасы, кг/га	Түп саны, дана		
		Көгерип шығып қыслауға кетер алдынан	Қыслап шыққаннан соң	Толық пискеннен соң
20.09.2024	150	320	296	282
	200	325	305	295
	250	305	289	278
01.10.2024	150	305	280	271
	200	296	270	262
	250	284	261	253
10.10.2024	150	276	242	233
	200	281	238	232
	250	279	240	231

«Ақманғит» сортын 20.09.2024 сәнесинде егилгенде, азот муғдарына ғәрезсиз халда 305-326 өсимлик көгерип шықты, қыслап шыққаннан соң 92,5 – 94,7% өсимликлер сақланып қалды. Толық пису фазасында болса бул көрсеткиш 2,1 – 3,9% қурады. Сортты 01-10 да егилгенде бул көрсеткишлер қыслап шыққаннан соң 8,2-8,8% пәсейип толық пискеннен соң 3,1-3,3% әтирапында болды. Егиу мүддети 10.10. куни өткерилгенде бул көрсеткишлер 12,3 – 15,4% аралығында пәсейип өсимликлер толық пискеннен соң 2,5 – 3,8% ке кемейетуғынлығы анықланды.

Сортларының өсимликлериниң атыз жағдайында көп нәл пайда етип сақланып қалыу қәсийети, сорттиң өзиниң биологиялик жақтан сол аймаққа бийимлесип өсип рауажланип жоқари өним топлау қәсийетин билдиреди.

Үйренилген вариантларда гүзлик бийдайдың «Ақманғит» сортының зүрәттилик қәсийетин анализлеп көргенимизде олардың үйренилген вариантлар бойынша потенциал жоқари зүрәттиликке ийе екенлиги анықланды (кесте – 2).

Кесте-2.

Гүзлик бийдайдың «Ақманғит» сортының егис мүддети хәм азотлы төгинлер менен тәмийнлениу дәрежесиниң зүрәттиликке тәсири

Егис мүддетлери, сәне	Азот нормасы, кг/га	Қайтарықлар ц/га			Орташа зүрәттилик, ц/га
		I	II	III	
20.09.2024	150	77,4	81,5	83,0	80,6
	200	91,3	96,5	92,4	93,4

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

	250	84,0	86,4	85,0	85,1
01.10.2024	150	76,0	75,0	78,4	76,4
	200	85,5	90,0	90,4	88,6
	250	80,0	82,0	79,6	80,5
10.10.2024	150	76,4	70,6	72,5	73,1
	200	86,5	80,4	83,0	83,3
	250	79,4	76,0	73,2	76,2

НСР₀₅

4,2

«Ақманғит» сортының зүрәтliliгиниң жоқары болыўында егий мүддетлери хэм азотлы төгинлердиң муғдары сезилерли дәрежеде тәсир көрсетеди. Оптимал егий мүддети хэм азотлы төгинлер муғдары сорттың өсип раўажланып дән зүрәтliliгин пайда егийде унамлы тәсирин көрсететуғынлығы байқалды. «Ақманғит» сортының зүрәтliliк муғдары егий мүддетине хэм азотлы төгинлердиң нормасына байланыслы рәўиште пайда болатуғынлығы анықланды.

Жаңадан жаратылған «Ақманғит» сортынан ең жоқары зүрәтти сентябрь айының 20 шы сәнесинде егилген, азотлы төгинның 200 кг/га муғдарында берген вариантта 93,4 ц/га ға жетти.

Усы дәўирде 150 кг/га азотлы төгин менен 80,6 ц/га зүрәт алынып, оптимал вариантқа салыстырғанда 12,8 ц/га кем өним алынды, 250 кг/га да болса 85,1 ц/га өним алынып, салыстырмалы 8,3 ц/га кем өним жетистирилген.

1-октябрьде егий мүддетинде азотлы төгинниң вариантлары бойынша 8,1 - 12,2 ц/га ға сәйкес түрде кемейгенлиги анықланды.

10-октябрьде егий мүддетинде ең төмен зүрәт алынды 150 кг/га азот берилген вариантта 73,1 ц/га, 250 кг/га берилген болса 76,2 ц/га өним алынып, ең төмен көрсеткишти көрсетти.

Жетистирилген бийдай дәниниң сапасын белгилейтуғын көрсеткиш бул оның қурамындағы белок хэм клейковинаның муғдары есапланады. «Ақманғит» сортында егий мүддети хэм азот төгиниң нормасына сәйкес белок муғдары 14,9-16,1%, клейковина болса 32-36% аралығында болды. Бул көрсеткишлердиң ең жоқары муғдары сентябрьдинекинши декадасында егилип азотлы төгинниң нормасы 200 кг, фосфор 120 кг хэм кальций 90 кг/га есабында берилгенде вариантларда анықланды. Бунда белоктың муғдары 1,2% ке клейковина болса 4,0% көбейетуғынлығы байқалды.

Кесте-3

Алынған мағлыұматлардан көринип турғандай «Ақманғит» сортын егип жетистиргенде

Егий мүддети, сәне	Азот нормасы, кг/га	Белок муғдары, %	Клейковина %
20.09.2024	150	14,9	32,6
	200	16,2	34,0
	250	16,4	36,0
01.10.2024	150	14,7	32,0
	200	16,2	32,8
	250	16,3	35,1
10.10.2024	150	14,8	32,0
	200	16,0	33,8
	250	16,1	34,6

Сорттың потенциал зүрәтliliгин жаңа инновацион технологияларды ендирип, сапасы жоқары болған туқымлар менен егий арқалы әмелге асырыўға имканият болады.

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Жуўмақлаўлар. «Ақманғит» сортының аймағымыздың шорланған стресс шәраятында қысқы суўыққа шыдамлылығын оның өсимликлериниң актив раўажланып қысқы тыным дәўирден оянып түп сонын сақлап қалыў көрсеткиши оның шыдамлылығын көрсетти. Егиў дәўири хәм азот төгиниң муғдары өсимликлердиң қыслаўдан жақсы шығыўына өз тәсирин көрсетип ең жоқары көрсеткиш егис мүддети сентябрь айының екинши он күнлигинде өткерилгенде хәм азот төгининиң нормасы 200 кг/га болғанында анықланады.

2. Гүзлик бийдайдың «Ақманғит» сортының өсип раўажланып зүрәт топлаўы тийкарынан егиў мүддетиниң хәм азот төгиниң оптимал нормасына байланыслы болып зүрәттиң салыстырмалы жоқары болыўы менен дәлилледи. Азотлы төгинлер менен азықландырыў нормасының белгили бир дәрежеге шекем артқан сайын оның зүрәтлигиде жоқарылағанын көремиз. Ал бул нормадан көбейтирилген ямаса азайтырылған жағдайда хәм зүрәттиң салыстырмалы азайғаны белгили болды

3. Бийдайдың жергиликли «Ақманғит» сортын азотлы төгинлер менен азықландириў нормаси артқан сайын, олардиң зүрәтлилиги де 12,8 ц/га шекем жоқарыилади. Үйренилген вариантларда дән сапасын белгилеўши көрсеткиш бул дәндеги белок хәм клейковинаниң муғдарина тийисли болып вариантлар арасында белок муғдары 14,5 – 16,1%, клейковина болса 33,2- 36,4 % ке тең болып күшли бийдайға сәйкес зүрәт алынғанлығын көрсетеди.

Пайдаланылған әдебиятлар

1. Саидов, Ш. (2018). Буғдой ҳосилдорлиги ва агротехника. Тошкент: Қишлоқ хўжалиги нашри. Б-189.
2. Тўраев, А., Рахимов, И., & Каримов, Ж. (2019). Буғдойда эгилган муддат ва ўғитланиш таъсири. «Қишлоқ хўжалиги илми», 5(2), 45–52.
3. Жуманов, Б. (2017). Буғдой ҳосилдорлигини оширишда азотли ўғитларнинг аҳамияти. Тошкент: Илмий мақола. Б-103 – 109.
4. Каримов, Ж., Мирзаев, С., & Шарипов, Ф. (2020). Буғдойда эгилган муддат ва агротехника. «Агроиқлимият», 12(3), 23–30.
5. Мирзаев, С., Ахмедов, Д., & Юлдашев, Н. (2021). Азотли ўғитланишнинг буғдой ҳосилдорлигига таъсири. Тошкент: Қишлоқ хўжалиги тадқиқотлари журнали, 18(4), 67–75.